

ОСОБЕННОСТИ ОСТЕОПОРОЗА И ИХ КОРРЕКЦИЯ С КАЛЬЦИЙ
СОДЕРЖАЩИМИ ПРЕПАРАТАМИ.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6067110>

Оллаберганов М.И

Рузибаев Р.Ю

*Ургенчский филиал Ташкентской
медицинской академии*

Остеопороз (ОП) – это заболевание скелета, для которого характерны снижение прочности кости и повышение риска переломов. Прочность кости отражает интеграцию двух главных характеристик: минеральной плотности кости и качества кости (архитектоника, обмен, накопление повреждений, минерализация) [NIH Consensus Development Conference on Osteoporosis: Prevention, Diagnosis and Therapy // JAMA. – 2000. – № 287. – P. 785–795]. Наиболее часто остеопороз проявляется компрессионными переломами позвонков, переломами дистального отдела предплечья (перелом Коллеса), проксимального отдела бедренной кости и проксимального отдела плечевой кости.

Остеопения - умеренное снижение минеральной плотности костной ткани (МПК).

Минеральный состав кости и костный матрикс состоит из следующих элементов. **Костный матрикс** — межклеточное вещество костной ткани с высокой концентрацией солей кальция. Выделяют неорганический (минеральный) и органический компоненты матрикса.

Строение костной ткани можно сравнить с усиленным цементом, где коллаген (подобно арматуре) обеспечивает устойчивость на сгибание, а минералы (подобно цементу) — устойчивость к сдавливанию. Нарушение количества, качества и баланса между этими компонентами приводит к снижению прочности кости и повышает риск переломов [Остеопороз, гиперпаратиреоз и дефицит витамина D. А.В. Древаль. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. 19 с.].

Остеопороз – одно из древнейших заболеваний человечества. В археологических раскопках находят кости с явными остеопоротическими изменениями, возраст останков – 2500-2000 лет до нашей эры. Но только в XIX в. проблему потери плотности костной ткани стали изучать в медицине, а в 20-х годах XX в. клиника остеопороза была описана и внесена в учебные пособия.

В 1824 г. английский хирург Э. Купер впервые опубликовал статью, призванную обратить внимание на тот факт, что у пожилых людей ломкость костей – чрезмерная. Материал вызвал интерес среди ученых, начались исследования, и в конце 70-х годов

XIX в. группа врачей во главе с Ж.-М. Шарко представила миру подробное описание процесса разрыхления структуры костной ткани.

В 1900 г. немецкий хирург Зудек заметил, что при воспалительных заболеваниях костей и суставов на снимке обнаруживается повышенная прозрачность костного рисунка и назвал это костной атрофией.

В 1941 г. американский эндокринолог Ф. Олбрайт описал постменопаузальный остеопороз, а в 1947 г. выдвинул теорию, что заболевание также может быть следствием недостаточности местного белкового обмена в тканях.

В 1968 г. швейцарский ученый Г.Флейш испытал пирофосфат в биологических жидкостях. Впоследствии в этой молекуле заменили атом фосфора на атом углерода, создав бисфосфонат – самое эффективное средство для лечения остеопороза. Первый одобренный препарат (алендронат) появился в 1995 г. [Статистика по заболеванию остеопорозом [Электронный ресурс] - 2015. - Режим доступа: <http://xn--d1acalbwfjufmd5o.xn--p1ai/statistika-po-osteoporozu>. - Дата доступа: 07.09.2019. <http://денситометрия.рф/statistika-po-osteoporozu>].

Последствия развывшегося ОП страшны: это компрессионные переломы позвонков, приводящие к уменьшению роста и выраженному болевому синдрому.

Другое, не менее грозное осложнение ОП, приводящее к глубокой инвалидизации и смерти в 50% случаев в 1-й год, а также к огромным социальным и экономическим потерям во всех странах мира – перелом шейки бедра. Так, в Европе количество инвалидизаций в результате осложнений ОП больше, чем при онкологических заболеваниях (исключение составляет рак легкого), и сравнимо с таковым при гипертонической болезни, бронхиальной астме и ревматоидном артрите [Kanis J.A., Borgstrom F., Zethraeus N. et al. Intervention htres-olds for osteoporosis in the UK. – Bone, 2005. 36; 22].

Для профилактики ОП предложены следующие меры: достижение максимальной пиковой массы кости в период формирования скелета, профилактика возрастного снижения МПК, устранение вторичных причин потери плотности, профилактика переломов. Существенная роль при этом отводится здоровому образу жизни, полноценному питанию, отказу от вредных привычек. При необходимости рекомендуется и фармакологическое вмешательство [Остеопороз. Диагностика, профилактика и лечение. Клинические рекомендации. Под ред. Л.И. Беневоленской, О.М. Лесняк. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2005.].

Традиционно считается, что адекватное потребление кальция и витамина D – важная часть профилактики и лечения ОП, так как кальций способствует поддержанию достаточной плотности костной ткани и снижению риска переломов, а витамин D необходим для его лучшего всасывания и поддержания нормального костного метаболизма. Норма потребления кальция в различные периоды жизни человека зависит от того, для каких целей он требуется: в детстве и юности – для достижения пика костной массы, в среднем и пожилом возрасте – для сохранения

плотности костной массы и минимализации костных потерь. В настоящее время в разных странах разработаны рекомендации по потреблению кальция (в пересчете на элементарный), например, для женщин в постменопаузе этот уровень составляет 1–1,5 г в сутки.

Кальций (в ионизированной форме и в виде комплексов) играет ключевую роль в ряде функций организма: делении и дифференцировке клеток, проведении нервных импульсов, сокращении – расслаблении гладкой и поперечно – полосатой мускулатуры, трансмембранных ионных реакциях с участием селективных кальциевых каналов, процессе свертывания крови, выработке и действии гормонов, ферментов и других биологически активных веществ. Участие кальция в столь разнообразных процессах объясняется его универсальной функцией – он осуществляет передачу и реализацию биологического сигнала в клетках разных типов. Скелет содержит до 99% всего имеющегося в организме кальция и представляет собой депо этого элемента в организме.

С точки зрения рационального питания немаловажное значение имеет информация о всасывании кальция в кишечнике и его дальнейшей судьбе в организме. Основным регулятором активной абсорбции кальция в организме является активный метаболит витамина D – кальцитриол. В физиологических условиях уровень кишечной абсорбции кальция не превышает 20–30%, применение витамина D увеличивает ее до 60–80%. Поступивший после всасывания в кровь кальций распределяется по системам и органам, прежде всего он поступает в кости, где участвует в процессе минерализации, а также в почки.

Недостаток витамина D может привести к вторичному гиперпаратиреозу, который способствует усилению костного обмена, что влечет за собой повышение костных потерь. Подтверждена статистически достоверная обратная корреляция между уровнем 25(OH)D и уровнем паратгормона ($r=-0,27$, $p=0,013$). Длительное применение препаратов кальция и витамина D₃ является эффективным и безопасным методом профилактики ОП. Так, Кальций-Д₃ Никомед повышает МПК позвоночника и снижает потери ее в шейке бедра, уменьшает болевой синдром в позвоночнике. Кальций-Д₃ Никомед хорошо переносится и не повышает риск камнеобразования в почках. Выполнение физических упражнений приводит к увеличению физической активности и уменьшению степени ограничения движений в повседневной жизни, а также к усилению влияния препаратов кальция на МПК. Таким образом, анализ исследований последних лет, посвященных изучению клинической эффективности комбинированного назначения препаратов кальция и витамина D, показал, что они должны применяться при недостаточном поступлении в организм кальция и витамина D. Для профилактики ОП необходим расчет потребления кальция с пищей, а в случае обнаружения его дефицита – диета, предусматривающая увеличение потребления этого минерала. При наличии остеопении и при невозможности изменить диету показано профилактическое назначение лекарственных препаратов, содержащих

кальций и витамин D. При нормальных исходных показателях кальция в крови комбинированный прием кальция и витамина D длительное время будет безопасным [Н.В. Торопцова, О.А. Никитинская, Л.И. Беневоленская. Новый взгляд на профилактику остеопороза: фокус на Кальций-Д3 Никомед. Современная ревматология №1'07].

